

Volume II | Issue 3 | March | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-3>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

HAYITOVA Mahliyo Ilhom qizi
Samarqand davlat universiteti
tayanch doktoranti

MAHMADIYEV Sh
Samarqand davlat universiteti
“O‘zbek tilshunosligi” kafedrasi dotsenti
filologiya fanlari nomzodi, taqrizi asosida
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10889011>

JAHON TILSHUNOSLIGIDA “SUV” LEKSEMASINING O‘RGANILISHI

ANNOTATSIYA

XX–XXI asrlar tilshunosligi tildagi inson omilini o‘rganishga bo‘lgan katta qiziqish bilan tavsiflanadi, bu esa lingvistik tadqiqotlar ilmiy paradigmasining o‘zgarishiga olib keldi. Bu yangi ilmiy paradigma til tizimini antroposentrik nuqtayi nazardan keng masshtabda tahlil etilishiga katta yo‘l ochdi. XX asrning so‘nggi choragida yuzaga kelgan antroposentrik paradigma tilshunoslikda tub burilish sifatida baholanib, bu borada ko‘plab tadqiqotlar yaratilmoqda. Tilda mavjud bo‘lgan har bir til birligi faqat bir nuqtayi nazardan – inson tafakkuri nuqtayi nazaridan tadqiq qilinmoqda.

Zamonaviy tilshunoslikda yangi nazariyaning paydo bo‘lishi til egasi – so‘zlovchi shaxs omilini tadqiq etish bilan uzviy aloqadordir. Tilshunoslikda antroposentrik burilishning yuzaga kelishi strukturalizmning tilni tadqiq etishning “o‘zida va o‘zi uchun” tamoyilini chetga surib, asosiy e’tiborni shaxs omiliga qaratdi. Endilikda tildagi har bir birlik, har bir hodisa faqat inson omili nuqtayi nazaridan tahlil etila boshlandi.

Kalit so‘zlar: antroposentrik nazariya, til va tafakkur, “suv” leksemasi, konsept.

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСЕМЫ “ВОДА” В МИРОВОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

Языкознание XX и XXI веков характеризуется большим интересом к изучению человеческого фактора в языке, что привело к изменению научной парадигмы лингвистических исследований. Эта новая научная парадигма проложила путь к масштабному анализу языковой системы с антропоцентрической точки зрения. Антропоцентрическая парадигма, возникшая в последней четверти XX века, считается фундаментальным поворотным моментом в лингвистике, и в этом направлении проводится множество исследований. Каждая языковая единица, существующая в языке, изучается только с одной точки зрения – с точки зрения человеческого мышления.

Появление новой теории в современной лингвистике неразрывно связано с изучением фактора говорящего. Появление антропоцентрического поворота в лингвистике отодвинуло в сторону принцип структурализма исследования языка «в себе и для себя» и сосредоточило основное внимание на индивидуальном факторе. Теперь каждая единица языка, каждое событие анализируется только с точки зрения человеческого фактора.

Ключевые слова: антропоцентрическая теория, язык и мышление, лексема «вода», концепт.

THE STUDY OF THE LEXEME "WATER" IN WORLD LINGUISTICS

ANNOTATION

Linguistics of the 20th and 21st centuries is characterized by a great interest in the study of the human factor in language, which led to a change in the scientific paradigm of linguistic research. This new scientific paradigm paved the way for a large-scale analysis of the language system from an anthropocentric point of view. The anthropocentric paradigm, which emerged in the last quarter of the 20th century, is considered a fundamental turning point in linguistics, and many studies are being conducted in this regard. Each language unit that exists in the language is being studied from only one point of view - from the point of view of human thinking.

The emergence of a new theory in modern linguistics is inextricably linked with the study of the factor of the speaker. The emergence of the anthropocentric turn in linguistics put aside the structuralism principle of language research "in itself and for itself" and focused the main attention on the individual factor. Now every unit in the language, every event is analyzed only from the point of view of the human factor.

Keywords: anthropocentric theory, language and thought, lexeme "water", concept.

Til hodisalarining inson ongida qanday aks topishi, lisoniy faoliyatni uning tafakkuri qay darajada idrok etishi va, albatta, tilning mental qurilma sifatida qaralishi kun tartibidagi asosiy masalaga aylandi. Biz ham o‘z tadqiqotimizda “suv” leksemasiga insonning madaniy tafakkuri jihatidan yondashishga harakat qildik, asosiy e‘tiborimizni uni etnolingvistik jihatdan o‘rganishga qaratdik.

Suv umuminsoniy ramzlardan biri bo‘lib, turli bilim sohalari olimlarining e‘tiborini o‘ziga tortib kelmoqda. Gumanitar fanlarda suv madaniyatning asosiy tushunchasi sifatida turli xil nuqtayi nazarlardan, jumladan, mifologik, she‘riy va kulturologik jihatlardan o‘rganilgan. Shu bilan birga, tadqiqot materiallarida “suv” leksemasi ishtirok etgan alohida madaniy matnlar, badiiy asarlarda va xalq tilida ishlatiladigan barqaror frazeologik va metaforik birikmalar, suvning lingvistik va ramziy tasvirlari, xususiyatlari keng o‘rganildi. Demak, “suv” madaniy tushuncha sifatida tilda obyektivlashgan yoki ongsizlikning universal arxipik belgisi sifatida gumanitar fanlar, falsafa, psixologiya, adabiyotshunoslik, tilshunoslik, kulturologiya va semiotikaning turli sohalariga kiritilgan va tadqiq etilgan.

Tarkibida suv mavjud bo‘lmagan biror bir tirik jon bo‘lmasa kerak. Suv hamma narsaning tarkibida uchraydi, hayot asosini ta‘minlaydi. Mashhur tabiatshunos olim V.I.Vernadskiy: “Tabiiy suv insonning butun hayotini yaratadi va qamrab oladi. Uning jamiyatda, turmushda, insonning mavjudligida tutgan o‘rnini shu darajada aniqlab beradigan tabiiy jism bo‘lmasa kerak”, – deb yozgan edi [1].

Bu fikr mana necha ming yillardan buyon o‘z isbotini topib kelmoqda va o‘z hayotiy ahamiyatini hecha qachon yo‘qotmaydi. Buyuk yunon faylasuflaridan biri Fales ham olamning substansiyasini, borliqning asosini suv tashkil etishini ta‘kidlaganligi yuqoridagi fikrning qanchalik to‘g‘ri ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

Suv haqida soʻz borganda, suvning tabiatdagi eng bebaho xazina ekanligini, tabiat moʻjizasi va kashfiyoti ekanligini eslash lozimdir. Suvni madh etgan fransuz yozuvchisi Antuan Sent Ekzyuperining shoirona va hayajonli fikrlarini eslash undan ham oʻrinli deb oʻylaymiz: “Suv! Suv, sening na taʻming, na ranging, na hiding bor. Seni taʻriflab boʻlmaydi. Sening nimaligingni bilmasdan turib, sendan halovat topadilar, taʻrifingga soʻz yoʻq. Sen hayot uchun zaruriyatgina emas, hayotning oʻzisan” [2].

Mashhur yapon olimi Masaru Emoto esa suv ustida xuddi tirik mavjudotni oʻrgangandek tajribalar oʻtkazmoqda. Olingan natijalari asosida esa “Suvnoma” kitobini chop ettiradi va bu asar millionlab nusxada bosib chiqariladi.

Jahon tilshunosligida “suv” leksemasi lingvistik jihatdan bir qator olimlar tomonidan oʻrganilgan, atroflicha tadqiq qilingan. Xususan, taniqli tilshunos Mariya Birney oʻzining “Мир воды в прозе И.Бунина (Лингвокогнитивный анализ)” (“I. Bunin nasriy asarlarida “Suv” timsoli”) nomli doktorlik dissertatsiyasida bu leksema ustida muayyan darajada ilmiy tadqiqot ishlarini olib boradi, olima suvni umumiy timsol, konsept sifatida tahlil qiladi. “Gumanitar fanlarda suv hodisasini tegishli kontekstdan tashqarida oʻrganishga boʻlgan urinishlar uzoq yillik tarix va anʼanaga ega. Ular birinchi navbatda suv haqidagi mifologik qarashlarni tabiiy hodisa sifatida oʻrganish bilan bogʻliq. Qadimgi dunyo kosmogoniyasining aksiomasi suv barcha ibtidolarning asosi ekanligi haqidagi fikrni oʻz ichiga oladi. Shuning uchun ham dunyo faylasufi Felito Melisian suvni eng qadimgi mifologik prototip, butun elementlar dunyosining bosh elementi sifatida talqin qiladi” [3].

Demak, suv olam yaralibdiki, undagi hayotning asosiy manbayi, yer yuzida mavjud barcha elementlarning ajralmas qismi sifatida eʼtirof etib kelingan. Ibtidoiy davrlardan boshlab suvning bemisl qimmatli neʼmat ekanligining isboti sifatida turli xil afsona va rivoyatlar paydo boʻlgan. Ularda goh suvning bunyodkorlik xususiyatlari ulugʻlansa, goh vayronagarchiliklarga olib keladigan jihatlari tilga olinadi. Suvni ilohiy bir tushuncha sifatida baholashgani uchun ham uni xudolar bilan bogʻlashgan, unga sigʻinishgan. Qurgʻoqchilik yuz bergan chogʻda obi hayot yuborishini soʻrab suv ilohiga iltijolar qilishgan.

Daryo va dengizlar oʻz qirgʻogʻidan toshgan paytida madad soʻrab yana suv tangrisiga yolvorishgan, qilgan gunohlari uchun tavba-tazarru qilishgan. Shu boisdan ham odamlar suvga va suv xudolariga ehtirom bilan munosabatda boʻlishgan. Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, deyarli har bitta xalq oʻzining suv xudolariga ega boʻlganligini koʻrishimiz mumkin. Qadimgi xalqlar suv ilohlarining juda katta kuch-qudratga ega ekanligiga va daryo, dengiz va okeanlarni boshqarishlariga, har bir suv bilan bogʻliq hodisalar qurgʻoqchilik ham, suv toshqinlari-yu toʻfonlar ham faqat va faqat ularning xohish-irodasiga koʻra yuz berishiga qattiq ishonganlar. Masalan, yunonlarda Oliy iloh Zevsning inisi Poseydon dengiz, yaʼni suv xudosi hisoblangan boʻlsa, rimliklarda xuddi shunday tushunchalarni oʻzida ifoda etgan iloh Neptun alohida hurmatga sazovor boʻlgan.

Qadimgi kelt mifologiyasiga koʻra, Lir suv xudosi hisoblangan va uning nomi irland tilida “dengiz” degan maʼnoni anglatgan. Norveglarda esa Nord baliqchi va dengizchilarning oliy maʼbudi sifatida qaralgan. Shu bilan birgalikda qadimiy norveg xalqida qadimgi got tilidan tarjima qilganda “suv” maʼnosini anglatadigan Aegir ham suv maʼbudi hisoblangan. Ular dengizda sodir boʻladigan koʻngilsiz voqealarga aynan maʼbudlar sababchi boʻlishlariga qattiq ishonishgan. Qadimgi podsholiklar davrida Misrliklar uchun Sobek timsoh qiyofasidagi Nil daryosi xudosi boʻlgan boʻlsa, keyingi davrlarda maʼbud Nu shunday tushunchalarni ifodalagan va barcha ilohlarning ulugʻi sifatida qaralgan. Shumer mifologiyasida esa Enki toza suv, donolik hamda sehrgarlik homiysi hisoblangan. Qadimgi shumerliklar okeanlarda kuchli toʻlqin paydo boʻlib, toʻfon koʻtarilsa, maʼbud oʻz yelkalarini koʻrsatyapti, deb oʻylashgan. Eng qadimiy hind manbalaridan biri boʻlgan “Rigveda”da Varuna suv, koʻl, daryo, okean, dengiz xudosi sifatida keltirilgan va u suvostida hukmronlik qilishi aytib oʻtilgan. Zardushtiylik dinining muqaddas yozma yodgorligi “Avesto”da esa Anaxita suv, hosildorlik, salomatlik homiysi hisoblangan. Kitobda qayd etilishicha, zardusht jangchilar jangga kirishlaridan oldin Anahitaga omonlik va gʻalaba soʻrab iltijolar qilishgan.

Xitoy madaniyatida Gonggong suv xudosi va to'fonlar sababchisi hisoblangan. Chinliklar uni odam yuzli qora ajdar qiyofasida tasavvur qilishgan. Yapon mifologiyasida ham Ryujin yomg'ir ilohi sifatida qaralgan, ba'zi manbalarda uning nomi Utatsumi deb berilgan. Yaponlar bu ma'budning kishilar orzu-umidini ro'yobga chiqarishiga qattiq ishonishgan. Polinez va Maori xalqlarining afsonalarida okean ilohi Tangaroa nomi keltirilgan bo'lib, ba'zi manbalarda uning nomi Tangaloo yoki Kanaloo tarzida ham tilga olingan. Maori xalqlari, asosan, baliqchi va dengizchi bo'lganliklari uchun ham bu ilohga boshqacha e'tiqod qilishgan. Astek qabilalarida ham Tlalok yomg'ir va chaqmoq xudosi sifatida qaralgan. Bundan tashqari daryo, ko'llar va toza suv homiysi hisoblangan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ham ko'rinib turibdiki, suv, u bilan bog'liq hodisa va tushunchalar kishilar ongiga mustahkam o'rnanishganiga juda uzoq yillar bo'lgan. Ibtidoiy davrlarda tabiat hodisalari oldida o'z qolgan insonlar u bilan bog'liq har bir narsani ilohiylashtirishgan. Suv ma'budlari ayni shu zaylda paydo bo'lgan.

Tilshunos olimasi Mariya Birney “вода” (suv) leksemasining etimologiyasiga ham alohida e'tibor qaratadi va bu borada bir qancha fikrlarni bayon etadi. Suv so'zining ingliz tilida “water”, litva tilida “vanduo”, nemis tilida “wasser”, lotinchada “unda”, hind tilida “uda”, qadimgi sanskrit tilida esa “udan” kabi shakllari mavjud. Ularning shakliy ko'rinishi ma'lum bir darajada bir-biridan farq qilsa-da, ammo ularning tarkibida o'zak, asos morfema bitta – “wod” va u har bir tildagi suv ma'nosini ifodalovchi leksemalar tarkibida takrorlanayapti. Shuning uchun ham “wod” komponentini barcha yevropa tillaridagi “suv” so'zi tarkibidagi dominant qism deb ko'rsatish mumkin.

Demak, qadimgi turkiy tillardagi “suv” leksemasining paydo bo'lish etimologiyasi bir-biriga o'xshagani kabi jahon tillarida, xususan, hind-yevropa tillarida ham bu so'zning kelib chiqishi tarixan bir so'zga borib taqaladi. Faqat vaqtlar o'tib buyuk ko'chishlar yuz bergani, xalqlarning bir-biridan uzoqlashib, tillar o'rtasidagi tafovutning kuchayishi bu so'zning ham talaffuzi va yozilishidagi farqlarni keltirib chiqardi.

Tojik tilshunosi M.R. Asadova esa o'zining “Сравнительный структурно-семантический и этимологический анализ географических терминов в таджикском и английском языках” (“Tojik va ingliz tillaridagi geografik atamalarning qiyosiy tarkibiy-semantik va etimologik tahlili”) nomli ilmiy tadqiqot ishida tojik tilidagi geografik atamalarning etimologik va semantik jihatini ingliz tili bilan solishtirgan holda tadqiq etadi. Xususan, dissertatsiyada “suv” leksemasi asosida shakllangan geografik atamalarning izohi ham keltirib o'tilgan. Tojik geografik atamasidagi bir o'zakli so'zlar, o'zagi bir xil bo'lgan leksemalar – obak (suv) hisoblanadi, lekin ulardan old qo'shimcha va qo'shimchalari turlicha bo'lgan – obi, obaki, zeriobi, nazdiobi, obanbor (suv, suvli, suv osti, suv tanasi) kabi leksik birliklar hosil bo'lgan. Bu so'zlar omonim asosli bir o'zakli so'zlar bo'lmay, bir-biri bilan so'z yasash munosabati bilan bog'lanadi, shuningdek, so'zlarning o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari yordamida hosil bo'lgan bir leksemaning turli so'z shakllari hisoblanadi [3].

Tilshunos olimasi, asosan, suvning geografik xususiyatlarini, geografik terminlarning tarkibida qo'llanish holatlarini o'rganadi. Tojik tilida aksariyat geografik atamalar tarkibida “suv” so'zi ishtirok etishini va uning yangi so'z hosil qilish imkoniyati juda yuqori ekanligini alohida ta'kidlaydi. Xususan, obi, obaki, zeriobi, nazdiobi, obanbor kabi leksik birliklarni tojik tilidagi “ob” so'zidan yasalgan, o'zaro asosdosh so'zlar sifatida ko'rsatib o'tadi. Garchi yuqoridagi ilmiy ishda suv leksemasining lingvomadaniy jihatlari o'rganilmagan bo'lsa-da, ammo bu leksemaning terminologik birlik sifatidagi xususiyatlari to'la ochib berishga harakat qilingan.

Yana bir tojik tilshunosi Sh.Karimov o'zining “Лингвистические особенности экологической терминологии в таджикском и английском языках” (“Tojik va ingliz tillaridagi asosiy lingvistik ekologik terminlar”) nomli doktorlik ishida tojik tili leksikasida mavjud bo'lgan gidronimlarni ingliz tilidagi gidronimlarga qiyoslagan holda o'rganadi. Olim o'z navbatida suv leksemasining paydo bo'lish etimologiyasi, o'rganilishiga ham alohida to'xtalib o'tadi.

Xususan, dissertatsiyaning “Tojik tilida “suv ekologiyasi” terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishiga asos solgan asosiy atamalar” nomli bobida bu borada quyidagi fikrlarni keltirib o‘tadi: “Hozirgi tojik tili ham har tomonlama rivojlangan tillar kabi barqaror va boy leksik fondga ega bo‘lib, u ko‘plab terminologik tizimlar va leksik-semantik guruhlardan iborat. “Suv ekologiyasi” subtilining atamaları boy va yaqinda shakllangan leksik-semantik guruhlardan birini tashkil qiladi. O‘rganilayotgan terminologik tizimning shakllanishida suv ekologiyasiga oid so‘z va iboralar katta rol o‘ynaydi. Bu terminologik tizimning asosini quyidagi terminologik birliklar tashkil etadi: “ob – suv”, “dare – daryo”, “rud – daryo”, “korez – kanal” va boshqa so‘zlar” [4].

Yuqoridagi fikrlardan ko‘rinib turibdiki, olim suv leksemasining, asosan, terminologik jihatlarini o‘rgangan va suv bilan bog‘liq holda paydo bo‘lgan atamalarning izohi va etimologiyasi bilan shug‘ullangan. Shu bilan birgalikda, olim suv leksemasi asosida paydo bo‘lgan leksemalarni va unga aloqador bo‘lgan gidronimlarni alohida leksik-semantik guruhga ajratadi hamda ularning barchasini ma‘noviy jihatdan tasniflaydi. “Shu munosabat bilan ushbu bobda “suv ekologiyasi” terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishini kuzatish va ushbu bilim sohasi rivojlanishining lingvistik faktlarini ekstralingvistik faktlar bilan bog‘lashga harakat qilinadi. Tojik tilida “suv ekologiyasi” terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishiga asos solgan asosiy atamalarning izohini keltirib o‘tadi” [4]. Ammo suvning milliy-madaniy birlik ekanligi jihatlariga deyarli e‘tibor qaratmagan.

Shu bilan birgalikda, mazkur ilmiy ishda “[ab] – suv” atamasining leksik va grammatik xususiyatlari haqida tojik tilshunosligida ko‘plab asarlar yozilganligi, xususan, shu mavzuda bir qancha dissertatsiyalar ham yoqlanganligi alohida qayd etib o‘tiladi. Tilshunos olimning yozishicha, bu boradagi dastlabki qarashlar o‘rta asrlarda bayon etilgan. O‘sha davrlardagi ilmiy asarlarda “ob [ab] – suv” so‘zi va uning yordamida yaratilgan birikmalarning talqini ham berilgan. Ana shunday asarlardan biri muallifi Shams Qays Roziy bo‘lgan “Al-muam” hisoblanadi. Bu asar XIII asrda yozilgan bo‘lib, u tojik tilida so‘z yasalişining asosiy yo‘llarini o‘zida aks ettirgan. Shu bilan birga unda o‘sha davr ma‘lum bir bilim sohasi terminologik birliklarini tahlil qilishda mahsuldor so‘z yasaliş modellaridan ham foydalanilgan. Ana shunday modellardan biri nisbatan unumli hisoblangan “ob – suv” so‘zi yordamida so‘z yasaliş usulidir. “Ob” so‘zi bilan bog‘liq terminologik birliklarning yasalişida so‘z yasovchi elementlar yoki affikslarning roli va o‘rni haqida Shams Qays Roziy bir qator fikrlarni qayd etadi va tarkibida “ob” birligi bo‘lgan bir qancha xarakterli misollar keltiradi: “gulob”, “dulob”, “kulob”, “selob”, “g‘arqob”, “girdob”, “zahob”, “sarob”, “bunob”, “sherob”, “poyonob”, “tezob”, “qorob”, “zardob”, “xunob”, “simob”, “sapedob”, “xushob”, “dushob”, “kitob”, “kazob”, “simob”, “panirob” va hokazo. Demak, suv leksemasi yordamida yangidan yangi sodda va qo‘shma so‘zlarning paydo bo‘lishi va iste‘molda qo‘llanilishi o‘rta asrlardayoq olimlar e‘tiborini o‘ziga qaratgan ekan.

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, Shams Qays Roziy o‘z asarida qo‘llagan tojik tilidagi so‘zlarning aksariyati o‘rta asrlarda qo‘llangan ma‘nolarida hozir ham qo‘shma so‘zlar hisoblanadi.

M.N. Qosimovanning “Ob dar “Shohnoma”-i Firdavsiy” asarida ham “ob” (suv) leksemasining struktur, semantik xususiyatlari va bu birlikning birikmalar tarkibida qo‘llanishi, hamda shu leksema asosida shakllangan frazeologik birliklar tahlil qilingan. Xuddi shunday M.Muhammadiyev, X.Majidov, X.Talbakova kabi tojik tilshunos olimlarning ishlarida ham hozirgi tojik tilidagi “ob” so‘zining talqini va tadqiqi masalasiga alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Taniqli yozuvchi Sadridin Ayniyning ilmiy asarlarida ham “suv” leksemasi bilan bog‘liq bo‘lgan juda ko‘p atama va birikmalarni uchratishimiz mumkin.

Bizni “ob” (suv) so‘zining tojik tilidagi birikma va frazeologik birliklar tarkibida qo‘llanishi bilan tanishtiruvchi yana bir manba professor D.T.Tojiyev tomonidan yozilgan “Hozirgi tojik tilida “suv” haqida so‘z” maqolasi hisoblanadi. “Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, “suv” so‘zi noqardosh tillardan fors-tojik tilida maxsus o‘rganilgan. Bu D.T. Tojiyevning rus tilida yozilgan asaridir. Bu asarda Tojiyev fors-tojik tili materiallarini rus tilidagi suv va u bilan bog‘liq so‘zlar asosida qiyoslab, tojikcha “ob(suv)” so‘zining leksik-semantik, so‘z yasaliş xususiyatlarini bayon etgan.

U ushbu ishida suv soʻzining anglatgan maʼnolari xususida quyidagilarni yozadi: “Ob soʻzi eng qadimgi davrlardan tilning asosiy lugʻat tarkibiga kirib, tojik tilining asosiy lugʻat tarkibini boyitishda katta miqdordagi soʻzlar, iboralar, terminlar yaratishda asos boʻlib xizmat qilgan. Qadimgi forsiy ar (suv)ning koʻchma maʼnoda qoʻllanishi batamom obyektiv qonuniyatlarga asoslangan boʻlib, yarqiroq maʼnosini kuchaytirgan” [5].

Shu bilan birgalikda, D.T. Tojiiyev oʻz tadqiqotida tojik tilidagi “ob” koʻz, ogʻiz, burun kabi somatizmlar bilan birgalikda koʻplab frazeologik birliklar hosil qilishini ham taʼkidlab oʻtadi. Shuningdek, unda “ob” leksemasining semantikasi va uning birikmalar tarkibida qoʻllanilishi batafsil koʻrib chiqiladi va ular imkon doirasida rus tilidagi frazeologizmlar bilan muqoyasa qilib tahlil qilinadi. D.T.Tojiiyevning ilmiy ishida shu qadar rang-barang, boy, oʻziga xos materiallar toʻplangan, ularga eʼtibor qaratmaslik va uning eng kichik detallarini ham eʼtibordan chetda qoldirish mumkin emas.

Bu maʼlumotlarning koʻpligi va oʻziga xosligi suvning tojiklar hayotida oʻynagan ulkan roli va beqiyos ahamiyati bilan belgilanadi. Umuman olganda, “suv” leksemasi termin sifatida ham, lingvokulturologik yoki etnolingvistik birlik sifatida ham, asosan, tojik tilshunosligida kengroq oʻrganilgan va bu boradagi ishlar ancha yillar avval boshlangan. Bu borada qilingan ishlarning aksariyat qismida “suv” leksemasi faqat termin sifatida tahlil qilingan va etnolingvistik jihatlariga deyarli eʼtibor qaratilmagan boʻlsa ham, bu borada qilingan dastlabki ilmiy tadqiqotlar sifatida eʼtirofga loyiq.

IQTIBOSLAR. CHOСКИ. REFERENCES.

1. Жабборов Х. Ўзбек тилида сув лексемасининг луғавий маъновий хусусиятлари. – Қарши, 2006. – Б.7.
2. Бирней М. Мир воды в прозе И.Бунина (Лингвокогнитивный анализ). – Вильнюс, 2016. Докторская диссертация гуманитарные науки филология, (04 Н). – С. 31-35.
3. Асадова М. Сравнительный структурно-семантический и этимологический анализ географических терминов в таджикском и английском языках. – Душанбе, 2020. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Стр. 41.
4. Каримов Ш. Лингвистические особенности экологической терминологии в таджикском и английском языках. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Душанбе, 2020.
5. Худайберганава Д. Матннинг антропоцентрик тадқиқи. Монография. – Тошкент: Фан. 2013. – Б.3

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz